

ESTUDO DO LAYOUT DE CANTEIROS DE OBRAS COM AUXÍLIO DA METODOLOGIA BIM: EFICIÊNCIA NO GERENCIAMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.14555722

Johana Aredes Rocha¹
johana.rocha@unemat.br

Patrick dos Santos e Santos¹
¹Arquitetura e Urbanismo – Universidade do Estado de Mato Grosso
patrick.santos@unemat.br

Natália Martins Bezerra²
²Engenharia Civil – Universidade do Estado de Santa Catarina
natalia.bezerra@unemat.br

AT14: Engenharia e Construção Civil.

A complexidade do gerenciamento do canteiro de obras exige experiência, planejamento e uma abordagem dinâmica para as fases de construção. A ausência desses fatores resulta em problemas como atrasos, aumento de custos e acidentes. Softwares baseados na metodologia *Building Information Modeling* (BIM) proporcionam maior precisão e eficiência nesse gerenciamento, por meio da integração dos projetos, visualização tridimensional da edificação e a simulação das etapas construtivas. Este estudo utiliza a metodologia BIM para elaborar o layout de um canteiro de obras destinado à construção de uma edificação residencial, com o objetivo de aprimorar a organização e a eficiência no gerenciamento do canteiro. Os projetos arquitetônico e estrutural foram desenvolvidos no software Edificius (BIM-5D), seguido pela simulação virtual das etapas construtivas. Essa simulação orientou a criação de dois layouts para o canteiro: o primeiro abrange as etapas inicial e intermediária, enquanto o segundo contempla da etapa intermediária até a conclusão da obra. A elaboração dos layouts buscou equilibrar a disposição de materiais, os pontos de serviço e o fluxo das atividades. Desta forma, evitou-se a priorização excessiva de um “serviço” em detrimento dos outros. Adicionalmente, foi elaborada uma maquete física para demonstrar a dinâmica do canteiro de obras com diferentes possibilidades de organização. A utilização da metodologia BIM na elaboração do layout revelou diversas vantagens. A primeira, corresponde a obtenção, de forma prática, do quantitativo de materiais que auxilia no dimensionamento dos espaços de armazenamento no canteiro. Outro aspecto é a simulação das etapas construtivas que proporciona uma visão global da obra, facilitando a organização de espaços e o fluxo de serviços - aspectos cruciais em canteiros com restrições de espaço. Este estudo demonstrou que a aplicação do BIM facilita o gerenciamento do canteiro de obras, embora tenha se limitado ao desenvolvimento de dois layouts em 2D para um canteiro amplo. Estudos futuros explorarão a criação desses layouts virtuais 3D com softwares específicos de gerenciamento, como o *CerTus HSBIM*, para um planejamento mais detalhado e eficiente.

Palavras-chave: Building Information Modeling; Gerenciamento da construção civil; Layout de canteiros de obras; Simulação virtual 3D.

**I CONGRESSO NACIONAL DE
ENGENHARIA (I CONENG)**

I CONENG
I CONGRESSO NACIONAL
DE ENGENHARIA
